

TASHQI IQTISODIY FAOLIYATDA MARKETING

Amirova Dilshoda Hasan qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish insituti talabasi

amirovadilshoda111@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519398>

Bugungi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyatiga kirib borar ekan, xalqaro iqtisodiy munosabatlar subyekti sifatida jahon xo'jaligining iqtisodiy jarayonlariga qo'shilishi uchun eng avvalo, puxta o'ylangan va ishlab chiqilgan tashqi iqtisodiy faoliyat yuritish mexanizmi va zamonaviy marketing konsepsiyasiga ega bo'lishi kerak. Shu jihatdan, jahon bozorlarining kompleks marketing tadqiqotlarini olib borish, O'zbekiston Respublikasining eksport salohiyatini oshirish, tashqi bozorlardagi talab-ehtiyojlarni hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarning raqobatdoshligini kuchaytirish hamda rivojlantirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish zaruriyati sezilyapti.

Tashqi iqtisodiy aloqalarning kengayishi eksport va importda, xalqaro auktsion va savdolarida, chet el korxonalariga kiritiluvchi investitsiyalarda va nihoyat tovar va xizmatlar jahon bozorida namoyon bo'lib, ko'plab mamlakatlarda faoliyat ko'rsatuvchi hamda chet eldagi ishlab chiqarish va sotuv bo'linmalaridan foydalanuvchi transmilliy korporatsiyalar amalda butun jahon uchun ishlaydi. Bularning barchasi tovar va xizmatlarni mamlakat hududidan tashqarida sotish bo'yicha maxsus tadbirlar majmuasi - xalqaro marketing zaruratini yuzaga keltiradi. Bu erda gap xalqaro firmalar haqida boradi. Bu firmalarning ishlab chiqarish va tijorat faoliyati xorijiy mamlakatlarda ham tarqaladi hamda ular sho'ba korxonalarining mavjudligi, texnologik kooperatsiya va ixtisoslashuv, resurslar bazasining umumiyliigi, boshqaruv va nazoratning markazlashuvi bilan tavsiflanadi.

Ushbu vazifani muvaffaqiyatli hal qilish uchun xalqaro marketing usullaridan - ishlab chiqarishni tashkil etish va tovar mahsulotlarini sotish kompleks tizimi, xalqaro bozor tadqiqotlari va prognozlash asosida muayyan xorijiy iste'molchilarning talab va ehtiyojlari, hohish-istaklari va odatlarini qondirish uchun xizmat ko'rsatishdan unumli foydalanish zarur.

O'zbekistonda bozor munoasabatlarining rivojlanishi va u bilan bog'liq bo'lgan ko'plab korxonalar iqtisodiy faoliyatidagi o'zgarishlar tobora o'z mahsulotlarini eksport qilishga yo'naltiradi, shuningdek, boshqa mamlakatlardan tovarlarni import qilishga ixtisoslashgan savdo tashkilotlarining paydo bo'lishi, mamlakatimizdagi xo'jalik strukturalarining xalqaro mehnat taqsimotiga jalb etilishi - bularning barchasi, ayniqsa, korxonalar, tashkilot, bank

va sug`urta kompaniyalarining ishlab chiqarish, sotuv va boshqaruv faoliyatini muvofiqlashtirish sohasida xalqaro marketing funksiyalari va usullarini yaxshi bilishni talab qiladi.

Tashqi iqtisodiy faoliyatda marketing tamoyillari va usullaridan foydalanish tobora dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. CHet el mamlakatlarida marketing sohasidagi tashqi iqtisodiy faoliyat xalqaro marketing nomini olgan.Uning yuzaga kelishiga o`tgan asrning 60-yillarida xalqaro mehnat taqsimoti, ishlab chiqarish sharoitlarining jadallashuvi va turli mamlakatlarda tovar iste`mol qilishning chuqurlashuv jarayoni asosiy sabab bo`ldi. Xalqaro marketing sohasida Evropa marketing jamiyati (ESOMAR), Xalqaro marketing federatsiyasi (IFM), shuningdek, ko`pchilikka ma`lum bo`lgan Amerika marketing assotsiatsiyasi (American Marketing Association – AMA) kabi xalqaro tashkilotlar faoliyat ko`rsatmoqda.

Xalqaro marketing ko`pincha mamlakatlar chegarasidan tashqaridagi tovar va xizmatlar marketingi yoki mahsulot va xizmatlarni ikki yoki undan ortiq mamlakatda ishlab chiqaruvchi va taqsimlovchi xalqaro kompaniya tomonidan amalga oshiriluvchi marketing sifatida ta`riflanadi. Xalqaro marketing kontseptsiyasining mazmuni va uning rivojlanish yo`nalishlari tovar va xizmatlar jahon bozori bilan aloqasi xarakteri va kengligiga bog`liq bo`ladi.

Bu aloqalarni quyidagilar yordamida tavsiflash mumkin:

1. Korxonalar mahsulot eksportchisi ham, importchisi ham bo`lmaydi va xalqaro mehnat taqsimotining boshqa hech qanday shakllarida ishtirok etmaydi.
2. Korxonalar vaqti-vaqti bilan tayyor mahsulotlarni eksport qiladi hamda chet eldan tovar va xizmatlarni import qiladi.
3. Korxonalar xalqaro mehnat taqsimotida import materiallar yoki tarkibiy qismlar, nou-xauni iste`mol qilish orqali ishtirok etadi yoki aksincha, u etkazib beruvchi material va yarim tayyor mahsulotlar yakuniy mahsulot tarkibida eksport qilinadi.
4. Korxonalar shartnomaviy ishlab chiqarish yoki qo`shma korxonalar shaklida xalqaro sanoat va ilmiy-texnik hamkorliklarda ishtirok etadi.

Korxonalarning xalqaro mehnat taqsimotida ishtirok etishiga quyidagilar sabab bo`ladi:

- mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan to`laroq foydalanishga intilish;
- eksport hisobiga ishlab chiqarish apparatini modernizatsiyalash uchun o`z moliyaviy ahvolini yaxshilash;
- mamlakat ichkarisida eksportchi sifatida mashhur bo`lishga intilish;
- mamlakatda raqobatchilik ustunligiga ega bo`lishni ta`minlash;
- chet el valyutasini olish imkoniyati;

- xorijiy bozorlarda aylanmalarning rentabelligi yuqori bo'lishini ta'minlash;
- chet eldan qimmatli nou-xaularni olish.

Xorijiy bozorga chiqish yoki chiqmaslik uchun o'z motivlarini aniqlash korxonaga uchun muhim ahamiyat kasb etib, jiddiy marketing ishlarini boshlashga turtki vazifasini bajarishi mumkin. Bundan tashqari, motivlar ro'yxatini ishlab chiqish va taqsimlash korxonaning xalqaro mehnat taqsimotida ishtirok etish shakllari va muayyan maqsadlarini aniqlashga imkon beradi.

1. CHet eldan sotib olishga munosabat. Ba'zi mamlakatlar (Meksika) bunday xaridlarga moyillik bildirsa, boshqa mamlakatlar (Hindiston) bunga salbiy munosabatda bo'ladilar.

2. Siyosiy barqarorlik. Mamlakatlarning hukumatlari almashib turadi va ba'zan mamlakat yo'nalishining o'zgarishi juda keskin (mulkni musodara qilish, import cheklovlari yoki yangi majburiy to'lovlar joriy qilish va hokazo) bo'ladi. Davlatning aralashuvini quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- haq-huquqni cheklab qo'yuvchi ta'sir;
- haq-huquqni cheklamaydigan ta'sir;
- haq-huquqni cheklab qo'yuvchi choralar;
- mulkni davlat ixtiyoriga o'tkazish.

3. Valyuta cheklovlari. Ba'zan hukumatlar o'z valyutasini blokirovka qiladi yoki uni boshqa valyutaga almashtirishni taqiqlab qo'yadi. Valyuta ayirboshlash kurslarining tebranishi bilan katta tavakkalchiliklar bog'liq bo'lishi mumkin.